

Ludmila **BOTNAR**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Integrarea STEAM în activitățile centrelor de creație pentru copii din învățământul extrașcolar

Rezumat: *Articolul relevă legătura metodică între domeniile de activitate ale educației și învățământului extrașcolar (ÎEȘ) și abordările STEAM. Demersul investițional clarifică noțiunea de centru de creație pentru copii, analizând, prin trimitere*

la documente normative, metodologice, de politici, precum și la studii în domeniu, modul în care principiile învățării integrate și abordarea curriculară inter- și transdisciplinară STEAM pot fi integrate în activitățile extrașcolare desfășurate în centrele de creație pentru copii. Plecând de la premisa că aceste centre constituie o verigă esențială a învățământului extrașcolar din R. Moldova și reprezintă un spațiu valoros pentru dezvoltarea creativității și a abilităților practice, studiul analizează complementaritatea dintre domeniile ÎEȘ și abordarea interdisciplinară promovată de STEAM. Rezultatele cercetării pot contribui la elaborarea unui cadru de colaborare între actorii din învățământul formal și extrașcolar, care să susțină coerența procesului educațional și să asigure un mediu de învățare mai stimulat, relevant și adaptat realităților contemporane.

Cuvinte-cheie: *centre de creație pentru copii, învățământ extrașcolar, abordare STEAM, integrare, model.*

Abstract: The article argues for a methodological connection between the fields of extracurricular education and the STEAM approach. The investigative process, carried out through qualitative analysis methods, clarifies the concept of a children's creativity center and examines, by referencing normative, methodological, and policy documents as well as studies in the field, how the principles of integrated learning and the inter- and transdisciplinary curricular approach – STEAM – can be incorporated into extracurricular activities conducted in children's creativity centers. Starting from the premise that these centers constitute an essential component of extracurricular education in the Republic of Moldova and represent a valuable space for developing creativity and practical skills, the study analyzes the complementarity between extracurricular education domains and the interdisciplinary approach promoted by STEAM. The research findings can contribute to the development of a collaborative framework between actors in formal and extracurricular education, supporting the coherence of the educational process and ensuring a more engaging, relevant, and contemporary learning environment.

Keywords: children's creativity centers, extracurricular education, STEAM approach, integration, model.

Centrele de creație pentru copii reprezintă o componentă esențială a educației extrașcolare în R. Moldova. Potrivit *Codului educației*, o instituție de învățământ extrașcolar este „școala (de sport etc.), centrul de creație, clubul sportiv, centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale, tabăra de odihnă” [4, art. 15]. Iar în *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova* (2020) se menționează că „practic în toate țările funcționează aceleași forme de organizare a educației și învățământului extrașcolar: palate/centre de creație, centre pentru copii/elevi, tineret; cluburi, cercuri, dar și instituții de învățământ vocațional: școli de muzică și arte plastice; școli de sport” [1, p. 10].

Centrele de creație pot fi publice sau private [4, art. 37], organizând activități în afara școlii de învățământ general [1], cunoscute și ca activități parașcolare (Cristea, 2002), și considerându-se prestatori de servicii de educație și învățământ extrașcolar pentru cele patru domenii ale educației și învățământului extrașcolar, stabilite în *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova* [1].

Centrul de creație pentru copii (în unele documente: *centrul de creație pentru copii și adolescenți* sau *centrul de creație pentru copii și tineri*) oferă spațiu pentru dezvoltarea creativității, exprimării artistice și abilităților practice ale beneficiarilor. Problema funcțiilor învățământului extrașcolar (ÎEȘ) reprezintă un aspect esențial și, totodată, subevaluat în cadrul dezbaterilor educaționale actuale. Potrivit *Codului educației*: „Învățământul extrașcolar se realizează în afara programului și activității școlare prin activități complementare procesului educațional desfășurat în instituțiile de învățământ și are menirea să dezvolte potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și opțiunilor acestora pentru timpul liber; asigură posibilități suplimentare de informare, documentare, comunicare, dezvoltare, incluziune socială și autorealizare” [4, art. 36], iar autorii *Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova* stabilesc că „educația și învățământul extrașcolar al elevilor reprezintă un sistem (subsistem) educațional și realizează aceleași funcții generale ca și educația formală, însă într-o formă specifică, asumându-și unele funcții complementare, extinse sau contextuale” [1, p. 83].

L. Poștan a analizat funcțiile învățământului extrașcolar din perspectiva unor instrumente europene de analiză a educației – Rețeaua *Euridyce* [14] și Setul european de instrumente școlare [15] (parte a platformei *School Education Gateway* [16] – n.a.), afirmând: „Funcția generală a educației și învățământului extrașcolar din R. Moldova este specificată în raport cu educația generală ca una „complementară procesului educațional desfășurat în instituțiile de învățământ” [7]. Această abordare a educației extrașcolare menține un *status quo* secundar, de completare, atribuit procesului de educație extrașcolară în anii 1970. În ziua de azi însă educația extrașcolară a fost scoasă de sub presiunea funcțiilor ideologice. Practicile regionale și europene în domeniul educației extrașcolare sunt mai puțin împărtășite, sintetizate sau diseminate, comparativ cu cele ale învățământului primar, gimnazial, liceal. O sursă de informare este Rețeaua *Eurydice*, „care oferă o sursă vastă de informații comparabile în ceea ce privește sistemele și politicile europene din domeniul educației, precum și o varietate amplă de analize comparative pe diferite teme referitoare la sistemele educaționale” [7]. Un alt instrument care face referință la practicile de educație extrașcolară la nivel european este *Setul european de instrumente școlare*, care prezintă educația extrașcolară ca învățare extinsă și extracurriculară: „Activitățile educaționale extracurriculare și extrașcolare pot prezenta fie o componentă academică puternică, fie o structură de dezvoltare și învățare mai informală. Atunci când sunt compatibile și coerente cu obiectivele educaționale, aceste activități pot furniza oportunități suplimentare pentru tineri, care astfel au ocazia să „strălucească”, și pot crește motivația și simțul apartenenței la școală, care în alte condiții nu ar exista” [7, p. 112]. L. Poștan susține că activitățile educaționale extracurriculare și extrașcolare „dezvoltate în cooperare cu părinții, cu organizații, servicii și ONG-uri locale și cu implicarea voluntarilor din comunitate” urmăresc obiectivul de a „maximiza participarea elevilor și incluziunea socială” [7, p. 112].

În contextul transformărilor educaționale moderne, abordarea STEAM a câștigat teren ca o metodologie integrativă ce combină științele exacte și tehnologia cu arta și creativitatea, stimulând gândirea critică, colaborarea și inovația. Cele patru domenii ale educației

și învățământului extrașcolar, stabilite prin *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova* [1, p. 40] – Cultură și Societate; Arte; Știință. Tehnică. Tehnologii; Sport, Turism și Agrement – reflectă principiile abordării STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică) în educație [2; 3].

Metodologie. Cercetarea de față explorează modul în care principiile învățării integrate și abordarea curriculară inter- și transdisciplinară STEAM pot fi integrate în activitățile extrașcolare desfășurate în centrele de creație pentru copii. Plecând de la premisa că aceste centre constituie o verigă esențială a învățământului extrașcolar din R.Moldova și un spațiu valoros pentru dezvoltarea creativității și a abilităților practice, studiul analizează complementaritatea dintre domeniile ÎEȘ și abordarea interdisciplinară promovată de STEAM.

Studiul urmărește să dezvolte aspectele curriculare ale ÎEȘ în legătură cu curricula școlare, evidențiind potențialul complementar și integrativ al acestuia în formarea holistică a copilului. În timp ce curriculumul este structurat, normat și centrat pe obiective de învățare standardizate, învățământul extrașcolar oferă un cadru flexibil, bazat pe interesele și nevoile copiilor, în care învățarea se realizează prin experiențe active, creative și colaborative. Astfel, se are în vedere identificarea punctelor de convergență între cele două componente educaționale, precum și formularea unor sugestii concrete pentru articularea curriculară între școală și activitățile nonformale. Argumentele noastre urmăresc să contureze un *model de articulare curriculară între școală și învățământul extrașcolar din perspectiva STEAM*.

Demersul structuralist asupra problemei de cercetare – *În ce măsură și prin ce modalități poate fi integrată abordarea STEAM în activitățile centrelor de creație pentru copii din învățământul extrașcolar astfel încât să fie valorificat potențialul lor creativ și educațional?* – conturează următoarele obiective: identificarea modului actual de organizare a activităților în centrele de creație pentru copii; explorarea compatibilității dintre domeniile educației și învățământului extrașcolar și componentele STEAM; evaluarea impactului unei abordări STEAM asupra dezvoltării competențelor creative și tehnice ale copiilor; propunerea unui model de integrare a STEAM în activitățile extrașcolare desfășurate în centrele de creație.

Rezultatele cercetării pot contribui la elaborarea unui cadru de colaborare între actorii din învățământul formal și extrașcolar, care să susțină coerența procesului educațional și să asigure un mediu de învățare mai stimulat, relevant, adaptat la interesele copiilor și tinerilor, nevoile părinților și realitățile contemporane.

Rezultate și discuții. Actualmente, în sistemul educațional din R.Moldova întâlnim frecvent noțiunea de *centru* ca formă de organizare și funcționare a instituțiilor educaționale. Reglementările *Codului educației* se referă la următoarele centre: centru de excelență, centru educa-

țional comunitar, centru comunitar de educație timpurie, centru de creație, centru sportiv de pregătire a loturilor naționale, centru metodic specializat în domeniul învățământului artistic, centru de excelență de arte, centre științifice, centre experimentale și didactice, centre de ghidare și consiliere, centre de îngrijire și protecție a copilului. Alte legi (de exemplu, Legea cu privire la tineret) extind diversitatea centrelor de educație și învățare: centru de tineret, centru de inovație socială.

Noțiunea de *centru* are semnificația de „punct în care sunt localizate anumite funcții sau acte; loc (localitate sau parte dintr-o localitate) unde este concentrată o activitate (industrială, comercială, administrativă, culturală)” [5].

Centrul ca formă de organizare și funcționare a unei activități în diverse domenii se valorifică pe larg datorită *flexibilității și neutralității sale semantice*, care o fac potrivită pentru desemnarea unor spații și structuri organizatorice variate, cu funcții multiple. Centrul, în special în domeniul educației, se caracterizează prin neutralitate instituțională și deschidere, accent pe focalizare și convergență, versatilitate funcțională, aplicabilitate în educația nonformală și comunitară, utilizare internațională și instituțională.

Un centru de creație este o „instituție de învățământ extrașcolar organizată în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor care desfășoară activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret” [Apud 4, art. 37]. Centrele de creație funcționează în baza *Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ extrașcolar* (2025), elaborat în baza *Codului educației*.

În funcție de specificul activității, fiecare instituție de învățământ extrașcolar își elaborează propriul regulament de funcționare, coordonat cu organul local de specialitate în domeniul învățământului, în care se stipulează nomenclatorul serviciilor educaționale oferite gratuit beneficiarilor [4, art. 37 (3)]. În regulamentele centrelor de creație găsim mai multă informație privind aspectele organizaționale, de management ale acestor instituții [10; 11; 12; 13].

Datele statistice cu privire la centrele de creație se conțin în *Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar* (MEC, 2020), *Raportul Serviciii educaționale extracurriculare. Volumul 6. Sinteza rezultatelor cartografierii* [8], *Strategia de dezvoltare Educația 2030* și Programul de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025 [6]. „Din totalul de 72 de centre de educație extrașcolară, 55 sunt centre sau case de creație, iar celelalte – de alt tip. Majoritatea absolută a centrelor de educație extrașcolară, 65 dintre ele, se află în mediul urban. Mai mult de jumătate din centre, 43 dintre ele, sunt de profil artistic și estetic. Doar circa

29% din toate cercurile care activează în centrele de educație extrașcolară sunt de profil STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Tehnică, Matematică)” [8].

Politicile în domeniul educației pentru perioada 2023-2025, cuprinse în Strategia de dezvoltare *Educația 2030*, prevăd „promovarea în cadrul instituțiilor de învățământ general, în centrele pentru copii și tineret, în centrele de creație și în alte structuri de educație extrașcolară a activităților de educație nonformală, astfel încât până în anul 2025 numărul de copii cuprinși în activitățile nonformale să constituie cel puțin 60%, iar al celor înscriși în activitățile centrelor de creație pe diferite domenii să crească cu 40%, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc și/sau a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale” [6].

În continuare, vom explora compatibilitatea dintre domeniile educației și învățământului extrașcolar și componentele Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică ale abordării educaționale STEAM. În figurile de mai jos prezentăm organizatorii grafici ai domeniilor ÎEȘ și ai abordării STEAM. Ideea principală pe care o lansăm este cea a legăturilor între elementele acestor două scheme.

Figura 1. Domeniile educației și învățământului extrașcolar [1]

Structurarea educației și învățământului extrașcolar pe patru domenii, cu 5-7 profiluri pentru fiecare domeniu, este propusă de autorii *Cadrului de referință al educației și învățământului extrașcolar*:

„Pornind de la conceptul și specificul caracteristicilor educației extrașcolare, dar și de la opțiunile conținutale și metodologice de realizare a acestui proces, deducem structura educației și învățământului extrașcolar, care este constituită din domenii, profiluri și tipuri de activități specifice/discipline” [1, pp. 39-40].

Figura 2. Componentele abordării STEAM

Într-o lume complexă – postindustrială, înalt tehnologizată, digitală, globală, cu legături, influențe, dependențe multiple – educația caută metodologii de predare-învățare care să fie ancorate atât în principiile fundamentale ale teoriei instruirii, cât și în valorile educației deschise. Educația contemporană își propune nu doar transmiterea de cunoștințe, ci și formarea de competențe transversale, de gândire critică, creativitate, colaborare și adaptabilitate, esențiale pentru succesul în societatea cunoașterii.

Integrarea științei, matematicii și tehnologiei (SMT) în educația K-12 a prins contur în anii 1980 [9]. A urmat modelul *Educație STEM Integrativă* (2006), apoi modelul *STEAM*, care, printr-o propunere educațională interdisciplinară, promovează simultan dobândirea competențelor academice și a dexterității în utilizarea tehnologiei, precum și dezvoltarea unor abilități precum gândirea creativă. Astfel, constatăm că între domeniile învățământului extrașcolar și componentele STEAM pot fi dezvoltate mai multe tipuri de legături (Tabelul 1):

Tabelul 1. Interrelaționarea învățământului extrașcolar cu elementele STEAM

Legături transdisciplinare	Activitățile extrașcolare permit combinarea mai multor discipline. Elevii învață prin proiecte care integrează conținuturi din mai multe arii, reflectând complexitatea reală a lumii. De exemplu: un atelier de construcții creative combină ingineria (E), matematica (M), arta (A) și tehnologia (T); un proiect de design vestimentar cu materiale reciclabile poate îmbina știința (S), ecologia, tehnologia (T) și arta (A).
Legături metodologice	În cadrul activităților extrașcolare se folosesc metode de stimulare a gândirii critice, autonomiei și creativității – STEAM: învățarea prin proiect; explorarea practică și experimentul; modelarea și prototiparea; lucrul colaborativ și investigarea problemelor reale.
Legături tematice și de conținut	Pot fi elaborate programe tematice care să includă elemente STEAM în activități deja existente: Club de robotică: tehnologie (T), inginerie (E), matematică (M); Club de pictură digitală: artă (A), tehnologie (T); Atelier de „știință în bucătărie”: știință (S), matematică (M), creativitate (A).

Legături contextuale și de viață reală	Activitățile extrașcolare pot fi ancorate în realitatea cotidiană, oferind contexte autentice pentru aplicarea cunoștințelor: proiecte de ecologie urbană: știință + tehnologie + artă vizuală; organizarea unui mini-festival al invențiilor elevilor: toate cele 5 componente STEAM.
Legături creative și expresive	Arta (A) din STEAM permite ca învățământul extrașcolar să pună accentul pe expresivitate, estetică și inovație: design de jocuri sau aplicații interactive (tehnologie + artă); teatru științific sau expoziții interactive (știință + artă).
Legături de competențe	Activitățile extrașcolare dezvoltă: competențe digitale (T); competențe de rezolvare a problemelor (S, M, E); competențe de comunicare, colaborare și exprimare artistică (A).
Legături de vocație și orientare a elevilor	Învățământul extrașcolar integrează abordări interdisciplinare, care le permit elevilor să își exploreze înclinațiile spre aspectul tehnic, creativ, logic sau artistic. Activitățile extrașcolare bazate pe STEAM facilitează identificarea unor talente și direcții profesionale, sprijinind orientarea în carieră.
Legături de stimulare a motivației pentru învățare	Activitățile extrașcolare stimulează învățarea activă și curiozitatea prin metode nonformale, proiecte practice, colaborative și interactive. Elevii sunt mai implicați emoțional și cognitiv în activități care au aplicabilitate directă și care le permit să învețe din greșeli, să creeze și să experimenteze liber. Integrarea STEAM în extrașcolar crește relevanța conținutului educațional, susținând astfel motivația intrinsecă a elevilor.
Legături de eficientizare a procesului și rezultatelor învățării	Învățământul extrașcolar oferă un cadru flexibil pentru aplicarea cunoștințelor în contexte reale, ceea ce duce la o consolidare profundă a învățării. Prin STEAM, elevii dezvoltă competențe transversale esențiale (gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare, creativitate), care completează eficient învățarea formală. Eficiența rezultatelor se reflectă în creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea autonomiei în învățare și crearea unei atitudini pozitive față de învățare pe termen lung.

Abordarea STEAM, care promovează învățarea integrativă, aplicată și creativă, poate constitui puntea ideală de legătură între cele două cadre educaționale: formal și nonformal/extrașcolar. Un model de integrare a STEAM în activitățile extrașcolare desfășurate în centrele de creație pornește de la ideea că învățământul formal și cel extrașcolar trebuie să funcționeze nu ca sisteme paralele, ci complementare, capabile să colaboreze în dezvoltarea unor competențe transdisciplinare, să creeze conexiuni funcționale și tematice între conținuturile școlare și activitățile desfășurate în centrele de creație, contribuind la consolidarea cunoștințelor și la dezvoltarea unor competențe autentice prin proiecte transversale, interdisciplinare.

Conceptele de *învățare permanentă*, *formare continuă*, *învățare pe tot parcursul vieții* sunt realizabile în cadre educaționale diversificate, deschise, interconectate, accesibile, orientate spre om, comunitate, societate, economie. Astfel, un model de integrare a STEAM în activitățile extrașcolare poate fi funcțional și eficient prin aplicarea unui set de principii, printre care specificăm: principiul interdisciplinarității active: temele propuse implică simultan mai multe domenii (științe, artă, tehnologie, matematică); principiul transferului de învățare: cunoștințele dobândite la școală sunt aplicate și extinse în activitățile extrașcolare; principiul învățării prin proiecte și experiență: elevii sunt implicați în activități practice, creative și colaborative; principiul autonomiei și personalizării: activitățile din cadrul ÎEȘ oferă libertatea de a alege, adapta și crea în funcție de interesele personale.

Prezentăm modelul de integrare a componentelor curriculare STEAM atât în activitățile desfășurate în școală (curriculumul formal), cât și în cele din mediul extrașcolar/centre de creație (Tabelul 2). Această abordare evidențiază potențialul complementar al celor două contexte educaționale în dezvoltarea competențelor elevilor și în cultivarea unei înțelegeri aplicative și interdisciplinare a fenomenelor din lumea reală.

Tabelul 2. Integrarea componentelor curriculare STEAM în activitățile școlare și extrașcolare

Componentă	Școală (curriculum formal)	Învățământ extrașcolar (centre de creație etc.)
Teme comune	lecții cu elemente STEAM (de exemplu: electricitate, forme geometrice, tipare naturale).	Ateliere practice pe aceeași temă: construirea de lanterne, mandale geometrice, roboți din materiale reciclabile.
Competențe urmărite	Analiza, explicarea științifică, rezolvarea de probleme.	Proiectare, construcție, prezentare vizuală și estetică a produselor.
Metodologii	Învățare bazată pe competențe și conținuturi.	Învățare prin proiect, explorare, colaborare și joc.
Produse finale	Portofolii, experimente, teme.	Expoziții, prototipuri, spectacole, activități demonstrative.
Evaluare	Teste, observații, rubrici.	Autoevaluare, evaluare narativă, feedback de grup.

Integrarea se poate produce atât separat, pe fiecare componentă curriculară (unități de conținut/teme comune, competențe, metodologii, produse finale, evaluare), cât și pe toate componentele. Spre deosebire de școală, mediul extrașcolar oferă o libertate mai mare de explorare, permițându-le copiilor să se implice activ în procese de învățare experiențială, să creeze, să experimenteze și să colaboreze într-un cadru informal, dar structurat.

Procesul de implementare a modelului de integrare STEAM în activitățile extrașcolare parcurge cel puțin următoarele etape: identificarea temelor și a conținuturilor comune din curriculumul școlar și programul extrașcolar; identificarea intereselor, a vocației elevilor; crearea unei echipe de colaborare (profesori, conducători de cercuri); planificarea activităților integrate pe parcursul unui semestru sau an școlar; dezvoltarea resurselor didactice comune (fișe, ghiduri, seturi de materiale); monitorizarea și evaluarea colaborativă a rezultatelor și a impactului asupra elevilor.

În concluzie: Centrele de creație pentru copii reprezintă instituțiile de bază ale învățământului extrașcolar cu un potențial educațional considerabil. În sfera educației, conceptul de *centru* se definește prin: neutralitate instituțională și deschidere, accentul pe focalizare și convergență, versatilitate funcțională, aplicabilitate în educația nonformală și comunitară, precum și prin utilizare recurentă atât la nivel internațional, cât și instituțional. *Stricto iure*, un centru de creație este definit drept „instituție de învățământ extrașcolar organizată în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor, care desfășoară activități educative specifice, în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret” [Apud 4, art. 37].

În R.Moldova, centrele de creație pentru copii își structurează curricula pe patru domenii ale educației și învățământului extrașcolar: Cultură și Societate; Arte; Știință, Tehnică și Tehnologii; Sport, Turism și Agreement. Acestea pot fi corelate cu cele cinci componente ale abordării STEAM: Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică. Un model de integrare a abordării STEAM în activitățile extrașcolare, desfășurate în centrele de creație, pornește de la premisa că învățământul formal și cel extrașcolar nu trebuie să funcționeze ca sisteme paralele, ci ca dimensiuni complementare ale educației. Acestea trebuie să colaboreze în vederea dezvoltării unor competențe transdisciplinare, prin stabilirea de conexiuni funcționale și tematice între conținuturile școlare și activitățile extrașcolare, formându-se, în final, competențe autentice, inclusiv prin proiecte interdisciplinare și transversale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bragarenco N. et al. Cadru de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2020. 99 p.
2. Cazacioc N., Dogoter T. Interdisciplinaritatea – catalizatorul educației STE(A)M. În: Educația în fața noilor provocări, Vol.1, 5-6 noiembrie 2021. Chișinău: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2021, pp. 221-227.
3. Cazacioc N., Veveriță A. Impactul educației STEAM și învățării integrate a biologiei și chimiei asupra dezvoltării competențelor la elevi. În: Research - Innovation - Innovative Entrepreneurship: International Congress, ediția 2, 17-18 mai 2024. Chișinău: CEP UPSC, 2024, pp. 255-263.
4. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial, Nr. 319-324.
5. Dicționar Explicativ al Limbii Române. Ed. a II-a. București: Univers Enciclopedic Gold, 2009.
6. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare *Educația-2030* și a Programului de implementarea acesteia pentru anii 2023-2025. În: Monitorul Oficial, Nr. 134-137.
7. Poștan L. Învățarea extinsă și extracurriculară: instrumentul european pentru școli. În: Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: status quo și perspective, ed. 1. Chișinău: CEP USM, 2023, pp. 110-117.
8. Raportul Serviciii educaționale extracurriculare. Volumul 6. Sinteza rezultatelor cartografierii. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/studiu_privind_serviciile_extrascolare.pdf
9. Wells J. G. PIRPOSAL model of integrative STEM education: Conceptual and pedagogical framework for classroom implementation. În: Technology and Engineering Teacher, Vol. 75 (6), 2016, pp.12-19.
10. <https://artico.md/about/normative-docs>
11. <https://cct.buiucanidets.md/wp-content/uploads/sites/32/2021/08/Regul-intern-CCT-sl-Buiucani-2020.pdf>
12. <https://www.cantemir.md/wp-content/uploads/2024/04/Regulamentul-CCC-2.pdf>
13. https://primariacahul.md/images/docs/proiecte-de-decizii/26_-_Aprobarea_regulamentului_de_activitate_al_Centrului_de_Creatie_Luceafarul.doc.pdf
14. <https://erasmusplus.md/eurydice>
15. <https://school-education.ec.europa.eu/en/about/european-toolkit-schools>
16. <https://school-education.ec.europa.eu/en>